

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ПРЕДМЕТУ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»**

М.Р.Расулова, Д.Ф. Эгамбердиева

Университет Зармед, Самарканд

Введение. Врач должен уметь правильно описать и установить характер повреждений, сформулировать диагноз, оформить медицинскую документацию, и иметь навыки по оценке дефектов оказания медицинской помощи, которые являются частым объектом судебно-медицинских экспертиз. Основная задача преподавания судебной медицины является дать студентам знание, умение и навыки достаточные специалисту не только в случаях привлечения их для участия в первоначальных следственных действиях, но и в повседневной врачебной деятельности.

В настоящее время отмечается ежегодное снижение количества часов аудиторных занятий, которые отводятся учебным планом на освоение предмета. На фоне этого только различные формы самостоятельной работы студентов в сочетании с компьютерным контролем знаний (тестированием) и элементами дистанционного обучения позволяют реализовать цель и задачи поставленные перед сотрудниками кафедр судебной медицины.

Самостоятельная работа на нашей кафедре организована в виде:

1. Самостоятельной работы в учебное время, которая включает- самостоятельную работу студентов на практических занятиях и работы студентов под руководством преподавателя. Во время этой работы студент работает с тестовыми заданиями, ситуационными и проблемными задачами, письменно излагает ответы на вопросы. Сюда же входит вскрытие трупов, освидетельствование живых лиц, работа с материалами уголовных и гражданских дел, исследование повреждённой одежды, мягких тканей, костей и другие виды работ по отдельным видам судебно-медицинской экспертизы.

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя запланирована по плану учебных часов. Студенты, пользуясь "Методическими разработками", макетами мест происшествий и учебными данными по ним составляют «Протокол осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения», рисуют «Схему места происшествия», высказывают предварительное суждение о причине смерти, механизме образования повреждений, давности смерти.

2. Самостоятельной работы во внеурочное время и самоподготовка вне учебного заведения. В процессе нее студенты знакомятся с темой и планом предстоящего занятия, также вопросами рассмотрение которых предполагается на занятии.

Студент изучает теоретические основы предмета по конкретному разделу и теме с использованием учебника и дополнительной литературы, а также выполняет домашнее задание, которое предназначена для самоподготовки.

Заключение. Использование различных форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы позволяет оптимально организовать учебный процесс по судебной медицине, повысить уровень усвоения студентами знаний и умений, привить им навыки по постоянному профессиональному совершенствованию.

Использованная литература

1. Расулова, М. Р., & Давронов, С. Ф. (2019). Установление характера и оценка механизма при переломах костей носа. Судебная медицина, 5(S1), 39-39.
2. Расулова, М. Р., Юлаева, И. А., & Шодиев, Ж. Х. (2023). СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17), 120-127.
3. Хусанов, Э. У., Расулова, М. Р., & Шайкулов, Х. Ш. (2022). Особенности повреждений подъязычно-гортанного комплекса при тупой механической травме. Астана медициналык журналы, (S1), 262-265.
4. Шайкулов, Х. Ш., & Расулова, М. Р. (2024). РОЛЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ПРИ СПОРАДИЧЕСКИХ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЕТЕЙ. INDEXING, 1(1), 31-35.
5. Юлаева, И. А., & Шодиев, Ж. Х. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА Расулова Мухсина Розиковна. TALQIN VA TADQIQOTLAR, 225.
6. Расулова, М. Р. (2019). Давронов Самижон Фаттоевич Установление характера и оценка механизма при переломах костей носа. Судебная медицина, 3, 52.
7. Shamuradovna, B. R. N., & Roziqovna, R. M. (2024). KAMQONLIK PARHEZIDAGI O 'ZBEK MILLIY TAOMLARI TARKIBIDA MIS VA TEMIR MIQDORINI ANIQLASH. INDEXING, 1(2), 140-143.
8. Юлаева, И. А., & Шодиев, Ж. Х. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА Расулова Мухсина Розиковна. TALQIN VA TADQIQOTLAR, 225.
9. Roziqovna, R. M., & Shamuradovna, B. R. N. (2024). KAMQONLIKNI BARTARAF ETISHDA MILLIY TAOMLARNING O 'RNI. INDEXING, 1(2), 126-129.
10. Расулова, М. Р., & Ахадов, З. Ш. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДАВНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА. Журнал гуманитарных и естественных наук, (10), 44-46.
11. Индиаминов, С., & Расулова, М. (2019). Экспертная оценка механических повреждениях органа слуха в практике судебно-медицинской экспертизы. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (107)), 152-153.
12. Индиаминов, С. И., Давранова, А. Э., & Расулова, М. Р. (2022). Значение классификаций механических травм органа зрения для решения задач судебно-медицинской экспертизы. Вестник современной клинической медицины, 15(6), 34-39.
13. Indiaminov, S. I., & Rasulova, M. R. (2018). FEATURES OF FRACTURES OF BONES OF A NOSE IN PRACTICE FORENSIC MEDICAL EXAMINATION. Russian Journal of Forensic Medicine, 4(3), 24-27.
14. Давранова, А. Э., Расулова, М. Р., & Тошмаматов, А. Ш. (2024). Судебно-медицинская экспертиза потерпевших с травмами глаза. International journal of recently scientific researcher's theory, 2(1), 10-16.
15. Индиаминов, С. И., & Расулова, М. Р. (2018). Особенности переломов костей носа в практике судебно-медицинской экспертизы. Судебная медицина, 4(3), 24-27.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-2

16. Индиаминов, С. И., Расулова, М. Р., & Мардонов, Т. М. (2019). Механизм повреждений подъязычной кости и хрящей гортани при различных воздействиях. Судебная медицина, 5(S1), 161-161.
17. Индиаминов, С., Расулова, М., & Умаров, А. (2019). Механизм травмы при переломах костей носа. Журнал вестник врача, 1(1), 31-35.

